

Atlante dei palazzi civici italiani, 2025

Publicato online il

26/02/2026

© Barbara Boifava

DOI: 10.5281/zenodo.18783457

Municipio di Cadoneghe

Barbara Boifava

Municipio di Cadoneghe

Barbara Boifava

Il Municipio di Cadoneghe (fig. 1) rappresenta il primo di una serie articolata di interventi che mettono in scena il tentativo di costruire l'identità urbana di un comune alla periferia di Padova, piccolo e decisamente senza qualità. A partire dal 1917, il trasferimento delle fabbriche Breda da Padova a Cadoneghe ne aveva sancito lo sviluppo, con un'edificazione spontanea su lotti la cui trama era stata influenzata in parte dalla disposizione ortogonale della centuratio romana che, in origine, segnava questa vasta distesa di pianura risultante dall'incrocio tra due fiumi, il Brenta e il Muson de' Sassi (Canestrari 1988: 10).

L'edificio municipale originale (figg. 2-3), costruito nella seconda metà dell'Ottocento nell'attuale frazione Mejaniga di Cadoneghe, si attestava su una piccola piazza centrale, piazza Insurrezione, nata come uno slargo poco rappresentativo del principale collegamento viario, l'attuale via Matteotti, e utilizzata quasi esclusivamente come parcheggio. Il vecchio edificio, sede nei primi decenni del secolo scorso anche della scuola del paese, aveva subito una serie di rimaneggiamenti tra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento che ne avevano modificato in parte una struttura originale dal valore architettonico poco rilevante, ma che comunque rappresentava l'unica traccia della memoria storica di questo luogo (Armano 2000: 30).

Nel 1981 il neoeletto sindaco Elio Armano – un giovane artista scultore, più tardi consigliere e amministratore della Regione Veneto – consapevole della necessità di una 'proposta forte' per riconfigurare la piazza di Cadoneghe a partire dalle preesistenze, espresse le sue reticenze rispetto a un Piano Particolareggiato già in vigore che prevedeva la tabula rasa della memoria morfologica

e architettonica del centro del paese. Nello specifico, per piazza Insurrezione era previsto l'abbattimento degli edifici preesistenti al fine di creare parcheggi e realizzare un ampio volume a corte centrale (Canestrari 1988: 14). Incaricati gli architetti Giuseppe e Alberto Samonà con Luisa Calimani per la progettazione del nuovo municipio, fu subito evidente che disegnare il Municipio di Cadoneghe secondo i criteri del Piano vigente non sarebbe stato possibile in quanto avrebbe obbligato gli architetti «a progettare secondo moduli e modelli precostituiti» (Samonà 1984: 65). La scelta di conservare il vecchio municipio come simbolo dell'identità del paese e la volontà di riconfigurare lo spazio-piazza in cui era inserito, «un nuovo centro urbano, la Piazza del Municipio, come polo di vita moderna, collettiva e civile» (Samonà 1984: 67), diventarono i temi propulsori per proporre una variante generale del Piano Regolatore fondata su una rivalutazione di tutti gli aspetti urbani, economici, sociali dell'edilizia esistente, come sottolineato dagli architetti nella relazione generale del progetto esecutivo. A partire dall'architettura pensata per l'ampliamento del municipio nacque l'esigenza di trasformare anche il Piano Regolatore di Cadoneghe, sulla base di un laboratorio sperimentale di analisi progettuale dell'esistente che, servendosi di letture critiche e schede puntuali di intervento per isolati o per edifici, fu ampiamente accolto dall'amministrazione e dai cittadini, formalizzando l'idea di una feconda unità operativa tra architettura e urbanistica, e divenendo uno tra i primi esempi di progettazione partecipata.

Il progetto esecutivo del nuovo municipio venne redatto nell'aprile del 1982 con alcune varianti in corso d'opera per ragioni di spazio, in particolare per quanto riguarda la scala esterna di accesso alla sala del consiglio comunale e allo sviluppo di quest'ultima in posizione perpendicolare rispetto a via Matteotti. L'opera prevedeva il restauro della ottocentesca sede municipale e la sua integrazione con due nuovi corpi edilizi, la sala consiliare e l'edificio degli uffici, che andarono a innestarsi sui fronti est e sud della struttura originaria al fine di generare un sistema di spazi disposti a L che avrebbe accolto una piccola piazzetta-giardino (fig. 4). Al nuovo complesso municipale si contrapponeva a distanza la struttura a un piano e pianta rettangolare allungata dell'ufficio postale (fig. 5). Si definiva in questo modo una piazza pavimentata che, come precisato nella relazione del progetto, è attraversata «da un passaggio coperto a struttura metallica che collega i diversi edifici e costituisce la continuità tra il loro interno e l'esterno dell'ambiente urbano» (Canestrari 1988: 106).

La costruzione dell'opera ebbe inizio nell'autunno del 1983 con il cantiere della sala consiliare e dell'edificio postale. A seguito della morte di Giuseppe Samonà nell'ottobre dello stesso anno, il figlio Alberto continuò a occuparsi puntualmente della realizzazione dell'opera, affiancato da Luisa Calimani e da Guido Zordan per la direzione lavori. Il 'caso Cadoneghe', come spesso è stato definito, divenne anche un tema di studio progettuale suggerito da Alberto Samonà ai suoi studenti dell'Università di architettura di Napoli per l'anno accademico 1982-1983 da cui ebbe origine una mostra degli elaborati prodotti, allestita nella scuola media del paese, nel febbraio 1984.

Come sottolineato dal sindaco Armano «il municipio è stato realizzato a stralci» che dovevano trovare realistiche possibilità di finanziamento da parte dello Stato (Armano 2000: 32). Tra il 1984 e il 1986 furono definiti tutti i dettagli dell'edificio postale e del corpo di fabbrica con la sala consiliare.

Disposto su tre livelli il nuovo volume accoglie al piano terra un vasto portico, dal quale si accede all'interno e dove ha origine la scala pubblica per raggiungere la sala riunioni. Nell'autunno del 1987 si completò anche il secondo appalto relativo al corpo edilizio degli uffici comunali dotato di un proprio percorso verticale. Un portico sul quale si innesta la pensilina della piazza lo separa al pianterreno dall'edificio ottocentesco al quale si ricongiunge al piano superiore. L'ultima fase di esecuzione del progetto interessò la ristrutturazione del vecchio municipio dove fu costruito un nuovo vano scale con ascensore e dove furono messe in luce le strutture lignee originali della copertura. Il ritrovamento del progetto originale risalente al 1871 comportò inoltre la decisione di spostare l'accesso al municipio dalla piazza su via Matteotti riaprendo il portale d'ingresso originario (Canestrari 1988: 21).

I due corpi edilizi municipali costruiti ex novo «sono di semplice architettura, affidata alla continuità del materiale del cemento facciavista scandito dai ritmi continui delle aperture che assicurano un vero e proprio legame con l'esistente» si legge nella relazione di progetto (Canestrari 1988: 108). La definizione dei ritmi e delle forme si articola maggiormente in corrispondenza dei fronti plastici della sala consiliare riconoscibile dall'esterno nel chiaro «effetto di un doppio involucro» (Canestrari 1988: 18) e restituita da Giuseppe Samonà in una serie di vedute prospettiche una delle quali venne riprodotta sulla copertina della rivista *Casabella* nel dicembre 1983 (fig. 6). L'intervento sui fronti dell'edificio ottocentesco comportò la sistemazione delle finestre e una rintonacatura optando per un colore a contrasto rispetto al grigio cemento dei due volumi attigui.

Completano il progetto gli spazi aperti e l'arredo urbano di piazza Insurrezione e della piccola piazza compresa tra la sala consiliare e il corpo degli uffici (fig. 7). Percorsi pedonali in porfido e sedute disposte tra aiuole di verde disegnano la geometria del piccolo spazio tra i due ampliamenti. La piazza di Cadoneghe, pensata come un naturale prolungamento dell'architettura permeabile del municipio, è definita da una pavimentazione in lastre di pietra dal disegno a griglia ed è attraversata da un passaggio coperto con supporti e travi in acciaio verniciati di rosso (fig. 8). In essa trovano collocazione due grandi aiuole dalle forme curvilinee che divengono sedute.

Come fondale della piazza, al confine con la scuola elementare, fu realizzata una muratura in mattoni che accoglie un calco in bronzo ottenuto dall'originale della *Mano Aperta* di Le Corbusier (fig. 9). Realizzata in due esemplari, uno di essi si trova oggi all'ingresso dell'Università Iuav di Venezia. Arricchisce l'apparato decorativo della piazza, in corrispondenza dell'ingresso dell'ufficio postale, una scultura di Augusto Murer in forma di albero di olivo a memoria dei martiri della Resistenza (fig. 10).

Bibliografia

- Armano E. (2000). “Partire dal dire per arrivare al fare”, in M. Montuori ed., *Giuseppe e Alberto Samonà. L'unità architettura urbanistica. La poetica dell'insieme. Tra didattica e professione dell'architettura*, Roma, pp. 29-34.
- Balistreri-Trincanato C., Balistreri E. eds. (1998). *Disegni di Giuseppe Samonà*, Mestre.
- Bellon A. (1987). *Prima di Cadoneghe: notizie storiche su un territorio che non era ancora un comune*, Padova.
- Canestrari M. (1988). *Il municipio di Cadoneghe ovvero “il luogo come misura delle cose”*, Roma.
- Longobardi G., Marras G. eds. (2020). *Giuseppe Samonà: progetti per la città pubblica*, Università Iuav di Venezia Archivio Progetti, Pordenone.
- Marras G., Pogačnik M. eds. (2006). *Giuseppe Samonà e la scuola di architettura a Venezia*, Padova.
- Paternicò S. (1984). *Cadoneghe ieri e oggi: memorie e documenti del paese, della sua storia, della sua attualità*, Padova.
- Pujia L. ed. (2020). *Rileggere Samonà*, Roma.
- Samonà A. (1984). “L'esperienza di Cadoneghe”, in U. Siola ed., *Architettura del presente città del passato*, Brescia, pp. 62-71.
- Samonà A. (1986). “Piano con architettura”, in Longobardi G., Canestrari M. eds., *Lo spazio pubblico nelle piccole città*, Roma, pp. 153-155.
- Samonà A. (1992). *Alberto Samonà: 10 anni di professione*, Roma.
- Trincanato E.R. (2003). “Giuseppe Samonà e l'Istituto di Architettura di Venezia”, in F. Tentori, Egle Renata Trincanato e la Scuola Superiore di Architettura di Venezia, Venezia, pp. 16-35.

Sitografia

<https://censimentoarchitetturecontemporanee.cultura.gov.it/scheda-opera?id=2242>

<https://atlantearchitetturacontemporanea.cultura.gov.it/municipio-e-ufficio-postale/>

https://cataloghidededicati.iuav.it/it/ricerca/dettaglio/A_262723/

1. Cadoneghe, Municipio, 2025. Foto dell'A.

3. Disegni in alzato del progetto del Municipio di Cadoneghe. Da Canestrari 1988: 94.

4. Studio Giuseppe Samonà, *Progetto di ampliamento e trasformazione del Municipio*, 1986. Università Iuav di Venezia, *Archivio Progetti*, fondo Giuseppe e Alberto Samonà, Samonà 1.pro/1/079/06/4, 015025 (https://cataloghidedicati.iuav.it/it/ricerca/dettaglio/A_486547/). Disegno in pianta dei corpi edilizi del nuovo Municipio, dell'edificio postale, della piazza e del muro verso la scuola elementare.

5. Giuseppe Samonà, *Disegno prospettico del complesso per il nuovo municipio di Cadoneghe con piazza Insurrezione e l'edificio delle poste*, 1982. Università Iuav di Venezia, *Archivio Progetti*, fondo Giuseppe e Alberto Samonà, Trincanato 3. Attività professionale/1/074, 052004-06 (https://cataloghidedicati.iuav.it/it/ricerca/dettaglio/A_262723/). Disegno in pianta dei corpi edilizi del nuovo Municipio di Cadoneghe, dell'edificio postale, della piazza e del muro verso la scuola elementare. Da Canestrari 1988: 73.

6. Giuseppe Samonà, *Disegno prospettico del corpo edilizio che accoglie la sala consiliare e attacco con l'edificio del vecchio municipio*, 1982. Università Iuav di Venezia, *Archivio Progetti*, fondo Giuseppe e Alberto Samonà, Trincanato 3. Attività professionale/1/074, 052004-07 (https://cataloghidedicati.iuav.it/it/ricerca/dettaglio/A_262723/).

7. Giuseppe Samonà, *Disegno prospettico del municipio dal lato della piazzetta-giardino*, 1981. Università Iuav di Venezia, *Archivio Progetti*, fondo Giuseppe e Alberto Samonà, Trincanato 3. Attività professionale/1/074, 052004-04 (https://cataloghidedicati.iuav.it/it/ricerca/dettaglio/A_262723/).

8. Cadoneghe. Piazza Insurrezione e Municipio, 2025. Foto dell'A.

9. Cadoneghe. Municipio, calco in bronzo della Main Ouvre di Le Corbusier, 2025. Foto dell'A.

10. Cadoneghe. Municipio, albero in bronzo realizzato dallo scultore Augusto Murer e collocato all'ingresso dell'ufficio postale, 2025. Foto dell'A.

Atlante dei palazzi civici italiani, 2025

Municipio di Cadoneghe

© Barbara Boifava

Publicato online il

26/02/2026

DOI: 10.5281/zenodo.18783457

